

JAMIYATDA MAFKURAVIY PROFILAKTIKANI KUCHAYTIRISH YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIY FAOLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI

*Eshmamatov Farruh Eshqobil o'g'li,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
mustaqil izlashuvchisi
Telefon: 90 922 63 86*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mafkuraviy profilaktika tushunchasi va uning amaliy ahamiyati, xususan, uni amalga oshirishning inson, millat, jamiyat dunyoqarashini shakllantirish bilan bir qatorda, yoshlar ijtimoiy-siyosiy bilimni shakllantirish va faolligini oshirishda o'ziga ma'naviy-mafkuraviy bilimlarga tayanishi asoslangan.*

***Kalit so'zlar.** Mafkura, mafkuraviy profilaktika, ma'naviyat, ijtimoiy-siyosiy faollik, yoshlar, jamiyati rivoji, ma'naviy jarayonlar, mafkuraviy jarayonlar, rivojlanish.*

Oxirgi besh yillikda mamlakatimizda - O'zbekistonda jamiyatida jamiyat ma'naviy asoslarini mustahkamlash, mafkuraviy omillarni rivojlantirish, ijtimoiy shaxs maqomidagi ma'naviy sog'lom avlodni voyaga yetkazish, ular tafakkurini jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarga mos holda amaliy hayot tamoyillari bilan boyitish va bunga eltuvchi vositalarni takomillashtirishga alohida e'tibor berilmoqda. "Hammamizga ayonki, bugungi murakkab globallashtirish davrida jamiyatimizda milliy g'oya va mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, yoshlarimizni turli zararli g'oya va tahdidlardan asrash, ularni o'z mustaqil fikriga ega, irodali, fidoyi va vatanparvar insonlar etib tarbiyalash har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda"[1]. Bu vazifani to'laqonli bajarish uchun jamiyatda ma'naviy-mafkuraviy targ'ibot jarayonlarini rivojlantirish va takomillashtirish, mafkuraviy profilaktika elementlarini modernizatsiya qilish o'rganilayotgan masalaning muhim faktoriga aylanishini belgilab beradi.

Ma'lumki, profilaktika tushunchasini tabiiy fanlarda, ya'ni tibbiyotda ko'proq qo'llanishiga o'rganib qolganmiz. U mazkur sohada kasallikning oldini

olish va davolash jarayonining tarkibiy qismi sifatida tushuniladi. Qolaversa, mazkur tushuncha ijtimoiy institutlar tomonidan amalga oshiriladigan turli shakllardagi g‘oyaviy-tarbiyaviy, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar majmui bo‘lib, butun g‘oyaviy tarbiya tizimini qamrab oladigan faoliyatni ifodalash uchun qo‘llanadigan tushunchadir[2]. Mafkuraviy profilaktika o‘zida amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirgani holda ilmiy-nazariy, intensiv faoliyatni rivojlantirishda va jamiyatga qarshi har qanday pragmatik xavfli ta‘sirlarni oldini olishda muhim vosita hisoblanadi. Faylasuf olim Y.Yaxshilikov: “Mafkuraviy profilaktika – bu g‘ayriinsoniy g‘oya va mafkuralarning oldini olish, ularning tarqalib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun davlat, jamoat tashkilotlari tomonidan ko‘riladigan chora-tadbirlar tizimidir” [3], degan fikrni ilgari suradi. “Ma‘naviyat asosiy tushunchalar lug‘ati”da mafkuraviy profilaktika g‘oyaviy bo‘shliqni bartaraf etish, mafkuraviy parokandalikni oldini olish yoki biror-bir hudud, qatlam, guruhni yot va zararli g‘oyalar ta‘siridan xalos qilish maqsadida amalga oshiriladi. Bunda g‘oyaviy ta‘sirning xilma-xil usul va yo‘llaridan foydalaniladi, turli vositalar qo‘llaniladi[4].

Bizning nazarimizda, mafkuraviy profilaktika, o‘z navbatida, jamiyat a‘zolari, xususan, yosh avlodga nisbatdan jamiyatdagi mavjud tuzum, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, iqtisodiy-madaniy faoliyatni yoqlab mafkuraviy targ‘ibotni, mafkuraviy o‘zgarishlarni va ma‘naviy mezonlarni rivojlantirishni nazarda tutadigan tushuncha sifatida olish mumkin.

Mafkuraviy profilaktika nafaqat milliy manfaatlar va qadriyatlarni asrash, himoya qilish, balki o‘z mohiyati-maqsadidan kelib chiqib umumbashariy va umumqadriyatiy masalalarni ham ijobiy hal etishga yo‘naltirilishi kutilgan natijani beradi.

Qolaversa, jamiyat yosh avlodi ayni paytda nafaqat mafkuraviy, g‘oyaviy bilimlarni o‘zlashtirib boruvchi avlod, shu bilan birga, uni amalga hayotga qo‘llashning hadisini olgan pragmatik ijtimoiy shaxs maqomiga ham ega bo‘lib borishini zamon talab etmoqda.

Mafkuraviy profilaktika mohiyatan, yot g'oyalarning kirib kelishining oldini olish va ularni yuqotishga qaratilgan zarur chora-tadbirlarga tayanadi. Bularga quyidagilarni kiritish mumkin: 1) har qanday g'ayriinsoniy g'oyalarni targ'ibot-tashviqot qilishga mo'ljallangan vositalar - kitob, gazeta, jurnal, film va boshqalarni davlat chegarasidan kiritmaslik choralarini ko'rish; 2) buzgunchilik bilan shug'ullanadigan g'oya va mafkuralarning muassasalarida xizmat qiluvchi vakillarni ushlab olgan holda zararsizlantirish, ayniqsa, o'zini shu yo'lda qurbon qiluvchi fanatiklarni; 3) vayronkor g'oyalarni ishlab chiquvchi, tarqatuvchi, ulardan qirg'in qilish asosida ommani qo'rqituvchi, dahshatga soluvchi kuch sifatida foydalanayotgan mafkuraviy markazlarning moliyaviy o'q-tomirlarini qirqish; 4) g'ayriinsoniy buzgunchi g'oyalarning tarqalayotganligi, ularning maqsad-muddaolari haqida xalqni xabardor qilish, ularni ogohlikka da'vat etish; 5) vayronkor g'oyalarning ichki va tashqi ildizlariga bolta urib, ularning asl basharasini ochib tashlash; 6) g'ayriinsoniy g'oyalar tarqalishi mumkin bo'lgan joylarda targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish; 7) vayronkor g'oyalar xurujiga qarshi ma'naviy-madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish va boshqalar shular jumlasidan[5]. Ya'ni, bu singari chora-tadbirlarni qo'llash ham amaliy va nazariy aspektlarga mos holda amalga oshirilishi kutilgan natijani beradi. Bunda jamoat tashkilotlarining o'zaro ijtimoiy hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Oila, mahalla va o'quv muassasalarining mafkuraviy profilaktikasi yosh avlodni g'oyaviy himoyalash jarayonidagi o'rni katta bo'lib, yosh avlod tarbiyasi, jamiyatning istiqbolini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunday profilaktika murakkab, doimiy hamkorlikdagi, mushtarak maqsad yo'lidagi intilishlari uyg'unlashishini talab qiladi. Bu jarayon umumiy manfaat va maqsadlar sari jamiyatda tarbiyaning vorisiyligini ta'minlovchi makonni vujudga keltiradi. Bu makon yosh avlod, komil inson tarbiyasining ajralmas qismidir[6].

Mafkuraviy profilaktika yosh avlodni mafkuraviy himoya qilish, jamiyatning turli qatlamlari o'rtasida mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi, chunki aslida u yot g'oyalar kirib kelishining oldini olish va

ularning ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarga tayanadi[7]. Amaliy chora-tadbirlar nazariy asoslarga tayanib tashkil etiladigan bo'lsa, mafkuraviy immunitet tizimli ravishda shakllanishiga asos bo'ladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida targ'ibot-tashviqot ishlarini kengaytirish va tizimlashtirib borish mafkuraviy profilaktikani amalga oshirishga qo'l keladi. Xususan, ma'naviy-ma'rifiy va madaniy tadbirlar real hayotda ijtimoiy faoliyat olib borishning eng ta'sirchan vositasi hisoblanadi. Zotan, mafkuraviy profilaktikaning ijtimoiy taraqqiyotga o'z ta'sirini o'tkazishida oilaning o'rnini benihoyat katta hisoblanadi. Umuman olganda, burch, sadoqat va mas'uliyat mamlakat va millat taqdiri bilan bog'liq bo'lib, bunda oilada shakllangan va orttirilgan dastlabki tarbiya asoslari mafkuraviy profilaktikaning bosh mezonini vazifasini o'taydi. Qolaversa, mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o'yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, Besh muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish, bundan tashqari, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash [8] ham mafkuraviy faoliyat olib borishning muhim jihatlaridan biridir.

Shuni ham esdan chiqarmaslik lozimki, yangi texnologiyalar, o'z navbatida, yoshlarga qiziqish uyg'otadi, mafkuraviy profilaktika va mafkuraviy immunitetni hosil qilishda samarali vosita bo'la oladi. Zero, bugun dunyo bo'ylab mafkuraviy ta'sir o'tkazishga urinayotgan buzg'unchi guruhlar va tashkilotlarga qarshi o'ziga xos bo'lgan va zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalangan holda ta'sirchan vositalardan – integrativ texnologiyalardan keng miqyosda foydalanish o'ta zarur hisoblanadi.

Shu jihatdan olib qaraganda, bugun eng so'nggi rusumdagi informatsion texnologiyalar orqali qilinayotgan ma'naviy tahdidlar kuchayib borar ekan, ularga qarshi quyidagicha mafkuraviy profilaktik vositalar tizimini qo'llash maqsadga muvofiq.

Xususan, kiber xavfsizlikni ta'minlashning sodda va barcha uchun birdek tushunarli bo'lgan keng ommaga tushuntirish ishlarini samarali tashkil etish; OAVi efirga uzatiladigan ko'rsatuvlar, radio eshittirishlar va onlayn muloqotlarda maxsus ma'rifiy-ma'naviy chiqishlarni kuchaytirish; jamiyat a'zolari bilan muntazam muloqot, ijtimoiy muzokaralarni mobilizatsiya qilish, ularning fikr-mulohazalari va qarashlarini inobatga olgan holda amaliy chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish; fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huzurida, mahalla faollari ichida ma'naviy tarbiya asoslarini rivojlantirish va mafkuraviy immunitet borasidagi targ'ibotlarni tizimlashtirib borish zarur hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: "Bugungi notinch va tahlikali zamonda yoshlarning ongi va qalbini egallashga qaratilgan turli xavf-xatarlar tobora kuchayib borayotganini barchangiz yaxshi bilasiz. Ularga qarshi kurashishda xalqimizning boy tarixi va madaniyati, buyuk ajdodlarimiz jacorati, jonajon O'zbekistonimizning milliy manfaatlari biz uchun kuch-qudrat manbai bo'lib xizmat qiladi"[9]. Zero, barqaror taraqqiyot va farovon hayotga erishish uchun bugun jamiyat o'z a'zolaridan muhim bo'lgan, samarali va tizimli reja va dasturlarni ishlab chiqib amalga qo'llashni birlamchi pog'onaga ko'tarar ekan, bu jarayonda tinchlik va osoyishtalik barcha ezgu orzular va muhim maqsadlarning ro'yobga chiqishining yagona sharti va kafolati bo'lib xizmat qilishini inkor etib bo'lmaydi.

Umuman olganda, jamiyat rivojlanish yo'lini tanlagan ekan, avvalo, ijtimoiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tishi lozim bo'ladi, bunda insonning ma'naviy-axloqiy qarashlari jamiyat ijtimoiy qiyofasi bilan hamohang va uyg'un bo'lishi, insonning ma'naviy olami jamiyat mafkurasida qabul qilinishi va yaxlit tizim sifatida mafkuraviy jarayonlarning zarur talabi bo'lishi kerak, bundan jarayonda mafkuraviy profilaktikani amalga qo'llash va uning ta'sirchan usul va vositalarini kengaytirish jamiyat yoshlari ijtimoiy-siyosiy faolligi oshib borishiga o'ziga xos mafkuraviy-amaliy lokomativ rolini bajarib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўқитувчи ва мураббийлар – янги Ўзбекистонни барпо этишда катта куч, таянч ва суянчимиздир // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. Халқ сўзи. 2020 йил 1 октябрь, № 207 (7709). - Б. 3.
2. *Қаранг:* Мафкуравий профилактика – ёш авлодни ғоявий ҳимоялаш омили (ижтимоий-фалсафий таҳлил) [Матн]: / Т.Ж. Хўжанова. –Т.: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2019. –256 б. -Б. 33-34.
3. Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик. –Т.: Чўлпон НМИУ, 2018. -684 б. –Б. 521.
4. Маънавият асосий тушунчалар луғати. [Матн]: луғат. // Қ.Назаров ва б. –Т.: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2021. -816 б. -Б. 309.
5. Миллий ғоя ва мафкура. / Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. ЎЗР Олий ва урта махсус таълим вазирлиги, Самарканд давлат университети. -Т.: Фан, 2015. -272 б. -Б. 216-217.
6. Мафкуравий профилактика – ёш авлодни ғоявий ҳимоялаш омили (ижтимоий-фалсафий таҳлил) [Матн]: // Т.Ж.Хўжанова. –Т.: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2019. –256 б. -Б. 38-39.
7. E.Bobomurodov. Ideological Prevention for the Growing Generation is an Ideological Factor of Protection of the Modern Youth of Uzbekistan./ Published by "Global Research Network LLC" under Volume: 3 Issue: 12in Dec-2022 <https://grnjournals.us/index.php/AJSHR>. -Б. 181.
8. *Qarang:* Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 19 январда “Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-92-сон қарори. [Elektron manba:] <https://lex.uz/uz/docs/5831865>.
9. Мирзиёев Ш.М. Нияти улўғ халқнинг иши ҳам улўғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Том 3. –Т.: Ўзбекистон, 2019. – Б. 386-387.